

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15836213>

УДК 615.03

ПОДАГРА: ФЕБУКСОСТАТ ПРОТИВ АЛЛОПУРИНОЛА – МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

А.С. Баранова,

студентка 3 курса, напр. «Лечебное дело»

А.В. Нестеренко,

студентка 3 курса, напр. «Педиатрия»,

К.Р. Парипа,

студентка 3 курса, напр. «Лечебное дело»

Н.А. Волкова,

к.фарм.н., асс. кафедры базисной и клинической фармакологии
второго медицинского факультета,

Ордена Трудового Красного Знамени «Медицинский институт им.

С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный

университет имени В.И. Вернадского»,

г. Симферополь

Аннотация: В статье рассматривается сравнение двух основных препаратов для лечения подагры – фебуксостата и аллопуринола. Описаны механизмы действия каждого из средств. Фебуксостат – селективный ингибитор ксантиноксидазы, приводит к снижению синтеза мочевой кислоты, тогда как аллопуринол действует как структурный аналог гипоксантина, ингибируя ксантиноксидазу и уменьшая образование уратов. Особое внимание уделено профилю побочных эффектов, описаны гепатотоксичность, аллергические реакции и влияние на сердечно-сосудистую систему. В статье обсуждаются преимущества и ограничения каждого препарата, а также рекомендации по выбору терапии с учетом индивидуальных особенностей пациента. Представленные данные способствуют оптимизации лечения подагры и повышению безопасности применения уратснижающих средств.

Ключевые слова: подагра, фебуксостат, аллопуринол, механизм действия, побочные эффекты, ксантиноксидаза, моноурат натрия

GOUT: FEBUXOSTAT VERSUS ALLOPURINOL – MECHANISMS OF ACTION AND SIDE EFFECTS

A.S. Baranova,

3rd-year student, direction "General Medicine"

A.V. Nesterenko,

3rd-year student, direction "Pediatrics"

K.R. Paripa,

3rd-year student, major "General Medicine"

N.A. Volkova,

Candidate of Sciences, Pharmacy, Assistant Professor at the Department of Basic and Clinical Pharmacology of the Second Medical Faculty, Order of the Red Banner of Labor "S.I. Georgievsky Medical Institute" V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol

Annotation: The article considers a comparative analysis of two main drugs for the treatment of gout – febuxostat and allopurinol. The mechanisms of action of each agent are described: febuxostat is a selective inhibitor of xanthine oxidase, which leads to a decrease in uric acid synthesis, while allopurinol acts as a structural analog of hypoxanthine, inhibiting xanthine oxidase and reducing the formation of urates. Special attention is paid to the profile of side effects, hepatotoxicity, allergic reactions and effects on the cardiovascular system are described. The article discusses the advantages and limitations of each drug, as well as recommendations for choosing therapy based on the individual characteristics of the patient. The presented data contribute to optimizing the treatment of gout and improving the safety of the use of anti-inflammatory drugs.

Keywords: gout, febuxostat, allopurinol, mechanism of action, side effects, xanthine oxidase, sodium monaurate

Подагра – системное тофусное заболевание, характеризующееся отложением в различных тканях кристаллов

моноурата натрия и, развивающимся в связи с этим воспалением, у лиц с гиперурикемией, обусловленной внешнесредовыми и/или генетическими факторами.

Патогенез подагры напрямую связан с гиперурикемией – устойчивым превышением сыровоточного уровня мочевой кислоты >420 мкмоль/л. У части пациентов данное состояние ассоциировано с образованием кристаллов моноурата натрия, лабораторно обнаруживающихся в синовиальной жидкости. Существует прямая зависимость между уровнем МК и вероятностью развития подагры. Однако даже при повышенном уровне мочевой кислоты в крови не у всех пациентов развиваются клинические симптомы заболевания.

Подагрический артрит возникает при отложении моноурата натрия в синовиальной жидкости и близлежащих тканях. Это приводит к запуску системы комплемента, образованию хемотаксинов, мобилизации лейкоцитов и появлению воспалительного процесса.

Инициаторами воспаления являются клетки синовиальной мембраны, фагоцитирующие кристаллы, активация которых сопровождается секрецией различных цитокинов, что вызывает диапидез нейтрофилов к повреждению. Фагоцитоз кристаллов нейтрофилами происходит следующим образом: моноураты натрия, захватываемые нейтрофилами, транспортируются в лизосомы, а затем вызывают взрыв клетки с высвобождением протеолитических ферментов. Разрыв нейтрофилов, повреждение близлежащих тканей приводит к секреции медиаторов воспаления, что в результате ведет к системным воспалительным явлениям.

Согласно международной статистике заболеваемости, только в 2017 году было зарегистрировано почти 1,3 миллиона случаев заболевания подагрой. Всего в мире выявлено около 41,2 миллиона пациентов с данным заболеванием. Этот показатель на 7,2% превышает данные за 1990 год. Наиболее часто заболеванию подвержены мужчины, однако, в более старших возрастных группах к болезни склонны оба пола в равной степени. В некоторой степени данный факт можно связать с образом жизни. Высокая заболеваемость характерна для Новой Зеландии, Канады и США [1].

Терапия подагры основывается на использовании нестероидных противовоспалительных средств, кортикостероидов и

колхицина. К препаратам первой линии относят аллопуринол и фебуксостат, в случае их непереносимости используют колхицин или пробенецид. Длительность лечения определяется наличием тофусов, и в случае их отсутствия продолжается минимум 3 месяца, пока не произойдет снижение концентрации мочевой кислоты; при обнаружении уплотнений подкожно-жировой клетчатки, обусловленной отложениями моноуратов, терапию назначают на срок 6 месяцев [2].

Для более детального понимания проблемы стоит углубиться в механизм действия препаратов, а также его показаний к применению и побочных действий.

Фебуксостат является непуриновым селективным ингибитором фермента ксантиноксидазы (КО), который участвует в пуриновом катаболизме. Фермент ксантиноксидаза катализирует 2 реакции, которые производят мочевую кислоту из гипоксантина. Препарат образует стабильный комплекс как с восстановленной, так и с окисленной формой фермента, ингибируя его функцию, и понижает уровень мочевой кислоты в сыворотке крови. Терапевтический эффект фебуксостата включает в себя снижение уровня мочевой кислоты, концентрация которой превышает собственную растворимость (примерно 7 мг/дл). Клиренс метаболитов обеспечивается как печенью, так и почками. Процент фебуксостата, выведенного в неизменном виде с мочой, составляет менее 5%. После начала лечения могут возникнуть острые приступы подагры. Поэтому профилактику нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП) или колхицином рекомендуется одновременно с лечением фебуксостатом и может продолжаться до 6 месяцев [3].

Аллопуринол является аналогом гипоксантина и мощным ингибитором фермента ксантиноксидазы, который отвечает за преобразование гипоксантина в ксантин и ксантина в мочевую кислоту в пути распада пуринов [4]. Препарат метаболизируется ксантиноксидазой до активного метаболита, называемого оксипуринол, который ингибирует фермент. Аллопуринол снижает уровень мочевой кислоты в сыворотке и тканях и обладает высокой активностью против подагры. Активный метаболит препарата экскретируется через почки [5].

Результаты исследований показывают, что большинство параметров печени, оцененных у пациентов с подагрой, получающих фебуксостат или аллопуринол, в большинстве случаев не имеют существенных расхождений, что подтверждает их сопоставимый профиль безопасности, так как практически во всех исследованиях у некоторых пациентов наблюдались нарушения функции печени [5].

Сообщается о нарушениях функции печени, включая повышение трансаминазы более чем в 3 раза от нормального верхнего предела, при приеме фебуксостата. По этой причине перед началом лечения данным препаратом рекомендуется проводить ряд анализов (включая сывороточную аланинаминотрансферазу (АЛТ), аспартатаминотрансферазу (АСТ), щелочную фосфатазу и общий билирубин), а также проводить их периодический мониторинг в течение лечения [3]. Считается, что механизм некоторой гепатотоксичности фебуксостата связан с его метаболизмом в печени, главным образом посредством глюкоронидации и в меньшей степени через систему цитохрома P450. При всем этом в клинической практике в большинстве случаев фебуксостат демонстрирует минимальную гепатотоксичность и подходит пациентам с сопутствующими заболеваниями печени [5].

Биопсия печени при гепатотоксичности аллопуринола обычно показывает острый холестатический или смешанный гепатит. Кроме того, прослеживаются повреждения желчных протоков, вплоть до полного исчезновения. Чаще всего гепатотоксичность аллопуринола проявляется в двух направлениях: один с развитием холестатического гепатита, а другой с острыми гранулематозными изменениями. Считается, что механизм гепатотоксичности препарата является иммуноаллергическим. Случаи острого повреждения начинают разрешаться в течение 7-10 дней после прекращения приема лекарств, другие случаи являются затяжными, тяжелыми и даже со смертельным исходом. Также сообщалось о случаях хронического синдрома исчезающих желчных протоков из-за аллопуринола [3, 5].

В 2018 году были опубликованы результаты исследования CARES, в котором сравнивалась кардиоваскулярная безопасность фебуксостата и аллопуринола. В результате анализа полученных данных было выявлено статистически значимое повышение риска сердечно-сосудистой смертности среди пациентов, получавших

фебуксостат, в сравнении с группой, получавшей аллопуринол. Однако в противоположность предыдущим данным, в работе нового исследования FAST, опубликованной в 2020 году, не было выявлено значительного роста риска комбинированных сердечно-сосудистых осложнений, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) или смертности от всех причин при применении фебуксостата по сравнению с аллопуринолом [6].

Однозначно ответить, какой из ингибиторов КО лучше назначать пациентам с подагрой при риске ССЗ, сложно, но имеется вероятность, что данные препараты в целом могут снижать этот риск. Есть несколько механизмов, объясняющих их пользу, в частности фебуксостата, при ССЗ. Так, антигипертензивный эффект может быть опосредован уменьшением уровня мочевой кислоты (МК). Этот метаболит способствует провоспалительному состоянию. Происходит активация ренин-ангиотензиновой системы, тем самым уменьшается продукция оксида азота и инициируется пролиферация гладкомышечных клеток сосудов. Блокировка активности КО, генерирующей АФК в процессе превращения гипоксантина в МК, может снизить вероятность повреждения эндотелиальных клеток и миокарда [7].

В развитии гиперурикемии и подагры значительную роль играет нарушение функции почек. Научные данные свидетельствуют о шестикратном увеличении заболеваемости подагрой и двадцатикратном росте частоты гиперурикемии у лиц с тяжелой почечной недостаточностью [8]. Таким образом, есть основания предполагать, что медикаментозное снижение уровня МК способно оказывать нефропротективное действие, препятствуя развитию или прогрессированию нарушений фильтрационной способности почек. В предоставленных данных исследования FAST, в котором практически у всех больных с подагрой были достигнуты и удерживались целевые концентрации МК в крови, имеются случаи, где наблюдается повышение уровня креатинина выше нормы, возникающее с приблизительно одинаковой частотой среди пациентов, получавших фебуксостат и аллопуринол (33,6% и 30,9% соответственно). Учитывая изначально схожие уровни креатинина в сравниваемых группах, полученные результаты позволяют говорить о сопоставимом нефропротективном действии этих препаратов [9].

Прием аллопуринола может быть ассоциирован с синдромом гиперчувствительности, его этиология связана с накоплением одного из метаболитов аллопуринола – оксипуринола, клиренс которого снижается на фоне почечной недостаточности. Он включает синдром Стивенса–Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и DRESS-синдром (лекарственная сыпь с эозинофилией и системными симптомами) Этим заболеванием страдает примерно 1 из 1000 пациентов, которым назначают препарат, а летальность, по имеющимся данным, составляет от 20 до 25% [10, 11]. Синдром гиперчувствительности был описан и у фебукостата. Он проявляется реже, чем синдром гиперчувствительности к аллопуринолу. Точный механизм развития синдрома остается неизвестным. Возможна перекрестная чувствительность между аллопуринолом и фебукостатом [12].

По ведущим показателям различия между двумя имеющимися уратснижающими препаратами являются не существенными. Мета-анализ доступных данных свидетельствует в пользу свободного выбора препарата в большинстве клинических случаев.

Список литературы

[1] FitzGerald J.D. 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout / J.D. FitzGerald, N. Dalbeth, T. Mikuls et al. // *Arthritis & Rheumatology*. – 2020. Vol. 72. № 6. 879-895 p.

[2] Qaseem A. Management of Acute and Recurrent Gout: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians / A. Qaseem, R.P. Harris, M.A. Forciea // *American Family Physician*. – 2014. Vol. 90. № 12. 831-836 p.

[3] Pillinger M.H., Mandell B.F. Therapeutic Approach to the Patient with Gout // *Kelley and Firestein's Textbook of Rheumatology* / Eds.: G. S. Firestein, R.C. Budd, S.E. Gabriel [et al.]. // 10th ed. – Elsevier, 2017 [Электронный ресурс] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544239/> (Дата обращения: 29.05.2025)

[4] Rosenthal A.K., Ryan L.M. Calcium Pyrophosphate Deposition Disease // *StatPearls*. – Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024

[Электронный ресурс] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548098/> (Дата обращения: 29.05.2025)

[5] Abhishek A. Gout: Comorbidities and the need for holistic management / A. Abhishek, E. Roddy, C.-F. Kuo et al. // Best Practice & Research Clinical Rheumatology. – 2023. Vol. 37. № 3. 101871 p.

[6] Pascart T. Current and future therapies for gout / T. Pascart, P. Richette // Expert Opinion on Pharmacotherapy. – 2023. Vol. 24. № 10. 1139-1150 p.

[7] Хитров Н.А., Елисеев М.С., Барскова В.Г. Современные подходы к лечению подагры // Медицина и качество. – 2021. № 1. 7-10 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://mrj.imapress.net/mrj/article/view/1453/1378> (дата обращения: 29.05.2025).

[8] Khanna D. 2012 American College of Rheumatology Guidelines for Management of Gout. Part 1: Systematic Nonpharmacologic and Pharmacologic Therapeutic Approaches to Hyperuricemia / D. Khanna, J.D. Fitzgerald, P.P. Khanna, et al. // Arthritis Care & Research. – 2012. Vol. 64. № 10. 1431-1446 p.

[9] Погожева Г.Л. Проблема выбора уратснижающего препарата при подагре // Современная ревматология. – 2015. № 1. 93-97 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vybora-uratsnizhayuschego-preparata-pri-podagre/viewer> (дата обращения: 29.05.2025).

[10] So A.K. Inflammation in gout: mechanisms and therapeutic targets / A.K. So, F. Martinon // Nature Reviews Rheumatology. – 2023. Vol. 19. № 2. 95-111 p.

[11] Choi H.K., Atkinson K., Karlson E. W. et al. Purine-rich foods, dairy and protein intake, and the risk of gout in men // The New England Journal of Medicine. – 2004. Vol. 350. № 11. 1093-1103 p. [Электронный ресурс] – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16259349/> (дата обращения: 29.05.2025).

[12] Richette P. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout / P. Richette, M. Doherty, E. Pascual et al. // Annals of the Rheumatic Diseases. – 2017. Vol. 76. № 1. 29-42 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] FitzGerald J.D. 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout / J.D. FitzGerald, N. Dalbeth, T. Mikuls et al. // *Arthritis & Rheumatology*. – 2020. Vol. 72. No. 6. 879-895 p.

[2] Qaseem A. Management of Acute and Recurrent Gout: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians / A. Qaseem, R.P. Harris, M.A. Forciea // *American Family Physician*. – 2014. Vol. 90. No. 12. 831-836 p.

[3] Pillinger M.H., Mandell B.F. Therapeutic Approach to the Patient with Gout // Kelley and Firestein's Textbook of Rheumatology / Eds.: G. S. Firestein, R.C. Budd, S.E. Gabriel [et al.]. // 10th ed. – Elsevier, 2017 [Electronic resource] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544239/> (Accessed: 05/29/2025)

[4] Rosenthal A.K., Ryan L.M. Calcium Pyrophosphate Deposition Disease // *StatPearls*. – Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024 [Electronic resource] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548098/> (Date of access: 05.29.2025)

[5] Abhishek A. Gout: Comorbidities and the need for holistic management / A. Abhishek, E. Roddy, C.-F. Kuo et al. // *Best Practice & Research Clinical Rheumatology*. – 2023. Vol. 37. No. 3. 101871 p.

[6] Pascart T. Current and future therapies for gout / T. Pascart, P. Richette // *Expert Opinion on Pharmacotherapy*. – 2023. Vol. 24. No. 10. 1139-1150 p.

[7] Khitrov N.A., Eliseev M.S., Barskova V.G. Modern approaches to the treatment of gout // *Medicine and quality*. – 2021. No. 1. 7-10 p. [Electronic resource] – URL: <https://mrj.ima-press.net/mrj/article/view/1453/1378> (date of access: 05/29/2025).

[8] Khanna D. 2012 American College of Rheumatology Guidelines for Management of Gout. Part 1: Systematic Nonpharmacologic and Pharmacologic Therapeutic Approaches to Hyperuricemia / D. Khanna, J.D. Fitzgerald, P.P. Khanna, et al. // *Arthritis Care & Research*. – 2012. Vol. 64. No. 10. 1431-1446 p.

[9] Pogozeva G.L. The problem of choosing a urate-lowering drug for gout // *Modern rheumatology*. – 2015. No. 1. 93-97 p. [Electronic resource]

– URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vyboraratsnizhayuschego-preparata-pri-podagre/viewer> (date of access: 05/29/2025).

[10] So A.K. Inflammation in gout: mechanisms and therapeutic targets / A.K. So, F. Martinon // Nature Reviews Rheumatology. – 2023. Vol. 19. No. 2. 95-111 p.

[11] Choi H.K., Atkinson K., Karlson E. W. et al. Purine-rich foods, dairy and protein intake, and the risk of gout in men // The New England Journal of Medicine. – 2004. Vol. 350. No. 11. 1093-1103 p. [Electronic resource] – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16259349/> (access date: 05.29.2025).

[12] Richette P. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout / P. Richette, M. Doherty, E. Pascual et al. // Annals of the Rheumatic Diseases. – 2017. Vol. 76. No. 1. 29-42 p.

© А.С. Баранова, А.В. Нестеренко, К.Р. Парипа, Н.А. Волкова, 2025

Поступила в редакцию 18.05.2025

Принята к публикации 29.05.2025

Для цитирования:

Баранова А.С., Нестеренко А.В. Парипа, К.Р., Волкова Н.А. Подагра: фебуксостат против аллопуринола – механизмы действия и побочные эффекты // Инновационные научные исследования. 2025. № 5-2(60). С. 18-27. URL: <https://ip-journal.ru/>